

Planning Skills of Women in Classical Literature

M. Sumathi, Ph.D. Research Scholar in Tamil,
Ayya Nadar Janaki Ammal College (Autonomous), Sivakasi, Tamil Nadu, India.
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1242-054X>
DOI: 10.5281/zenodo.7809999

Abstract

In Classical literature, it is evident that everyone from the king to the citizens renders their service as the planners of a model society. There, women act in various roles like mother, daughter, friend, queen, poet, etc. All women have planned and worked well to fulfill their needs. They are advanced thinkers in family management and business. Avvaiyar, a woman poet, has improved human resources in Sangam times by planning and writing songs. Any action should be executed after planning. An unplanned action cannot necessarily succeed and it will end only in failure. Madurai was set on fire by the curse of Kannagi because the Pandya king gave judgment to Kovalan without Planning. Therefore, whether it is family administration or government administration, we must first plan in speech and action and then to implement it. The contemporary scholar's views on planning are consistent with reference to classical literature. Hence, this article examines the planning skills of women as seen in classical literature.

References

- [1] Balasubramanian. Ku. Vae. *Purananuru*. New Century Book House Pvt. Ltd., Chennai, 2004.
- [2] Parimelazagar Urai. *Thirukkural*. Poombukar Publishing House, Chennai, 2015.
- [3] Mohan, R. *Pathupattu*. New Century Book House Pvt. Ltd., Chennai, 2004.
- [4] Manikkavasakan, Jna. *Pazhamozhi Nanuru*. Uma Publishing House, Chennai, 2013.
- [5] Venkatasamy Nattar, N.M. *Silapathikaram*. Sarada Publishing House, Chennai, 2011.
- [6] Dandapani, Durai. Manimegalai. Uma Publishing House., Chennai, 2001.
- [7] Venkatesan, K. *Public Administration of India*. Varttamanan Publishing House, Chennai, 2017.
- [8] Saravanajyothi, S. *Ilakkiyamum Manithavala Membadum*. Pavai Printers, Chennai, 2016.
- [9] Tamil Priyan. *Athisudikal*. Nesam Publishing House, Chennai, 2016.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

செவ்வியல் இலக்கியங்களில் பெண்களின் திட்டமிடும் திறன்கள்

மு. சமதி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை,
அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி(தன்னாட்சி), சிவகாசி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1242-054X>
DOI: 10.5281/zenodo.7809999

ஆய்வு நோக்கம்

செவ்வியல் இலக்கியங்களில் அரசர் முதல் குடிமக்கள் வரை அனைவரும் திட்டமிட்டுச் செயல்படுபவர்களாக எதிர்காலச் சிந்தனை உடையவர்களாக உள்ளனர். நற்றாய், தலைவி, தோழி, செவிலி, அரசி, புலவர், பரத்தை என்று பல்வேறு கதாபாத்திரங்களாகப் பெண்கள் உள்ளனர். பெண்கள் அனைவரும் தங்கள் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காகச் சிறப்பாகத் திட்டம் தீட்டிச் செயல்பட்டுள்ளார்கள். குடும்ப நிர்வாகத்தில், வணிகத்தில் மேம்பட்ட சிந்தனையாளர்களாகத் திகழ்ந்துள்ளனர். ஓளவையார் என்ற பெண்பாற் புலவர் திட்டமிட்டுப் பேசுவதன் மூலமும், பாடல்கள் இயற்றுவதன் மூலமும் மனிதவளத்தை மேம்படுத்தியுள்ளார். எந்த ஒரு செயலையும் திட்டம் தீட்டிய பிறகே செயல்படுத்தவேண்டும். திட்டமிடாத செயல் கண்டிப்பாக வெற்றியடைய முடியாது. தோல்வியில் தான் முடியும். பாண்டிய மன்னன் திட்டமிடாமல் கோவலனுக்குத் தீர்ப்பு வழங்கியதாலே கண்ணகியால் மதுரை தீப்பற்றி எரிந்தது. எனவே குடும்ப நிர்வாகமாக இருந்தாலும், அரச நிர்வாகமாக இருந்தாலும், பேச்சிலும், செயல்பாட்டிலும் முதலில் திட்டமிட்டு அதன்பின்பே நடைமுறைப் படுத்த வேண்டும். திட்டமிடுதல் குறித்துத் தற்காலத்தில் அறிஞர்கள் கூறிய கூற்றுக்கள் செவ்வியல் இலக்கியங்களில் பொருந்திக் காணப்படுகின்றன. அவற்றைப் பற்றி ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: செவ்வியல், இலக்கியம், பெண்கள், திட்டமிடும் திறன்கள்.

திட்டமிடுதல் வரையறை விளக்கம்

மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்வினை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்காகத் திட்டமிடுகிறார்கள். “திட்டமிடுதல் (Planning) அடிப்படையான மேலாண்மைப் பணியாகும். மேலாண்மையின் ஆதார சுருதியே திட்டமிடல்தான். வீடு கட்டுவதற்கு வரைபடம் (Blueprint) எவ்வாறு முக்கியமோ அவ்வளவு அவசியம் மேலாண்மைக்கு திட்டமிடுதலாகும். திட்டமிடப்படாத மேலாண்மை எங்கு போக வேண்டும் என்று தெரியாமல் மேற்கொள்ளப்படும் பயணம் போன்றது. சுருங்கக்கூறின் ஒரு நிறுவனம் எங்கிருந்து செல்ல வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிப்பதே திட்டமிடுதலாகும்.” (க. வெங்கடேசன், இந்தியப் பொது நிர்வாகம் ப.92)

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

திட்டமிடுதல் என்றால் என்ன என்பதைப் பற்றிப் பல்வேறு அறிஞர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை வரையறையாக இலக்கணங்களாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஹெச். கூண்ட்ஸ் மற்றும் ஓ.டொனேல்

திட்டமிடுதல் பற்றி, திட்டமிடுதல் ஓர் அறிவுத்திறம் வாய்ந்த வழிமுறையாகும். இது விழிப்புடன் நடவடிக்கைகளை நிர்ணயிக்கிறது. நோக்கம், கருத்து கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய மதிப்பீடு போன்றவற்றில் எடுக்கப்பட வேண்டிய முடிவுகளுக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது. (சீ. சரவணஜோதி, இலக்கியமும் மனிதவள மேம்பாடும் பக். 175-176) என்கின்றனர் கூண்ட்ஸ் மற்றும் டொனேல் முதலான அறிஞர்கள்.

ஹென்றி ஜேம்ஸ்

திட்டமிடுதல் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நோக்கங்களை அடைவதற்கு முறையாக உருவாக்கப்படும் செயல்திட்டமாகும். முறையாக உருவாக்கப்படுதல் என்றால் நோக்கங்களை நன்காய்ந்து, பரிசீலித்து, செயல்முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பதாகும். வேறுவிதமாகக் கூறுவதாயின் சேர வேண்டிய இடத்தையும், அதை அடைவதற்கான வழியையும் முடிவு செய்வதே திட்டமிடுதலாகும். (க. வெங்கடேசன், இந்தியப் பொது நிர்வாகம், பக்.92) அறிஞர்கள் கூறும் இலக்கணங்கள் அனைத்தும் செவ்வியல் இலக்கியங்களில் பொருந்திக் காணப்படுகின்றன. அவற்றில் பெண்களின் திட்டமிடல் சிந்தனை பற்றிக் காண்போம்.

புலவர்கள் மன்னரிடம் திட்டமிட்டுப் பேசுதல்

பேச்சினைக் குறிப்பாகவும், மறைமுகமாகவும் பேசும் ஆற்றல் பெற்றவர்கள் புலவர்கள். உவமையின் மூலம் பேச்சுத் திறனை திட்டமிட்டபடிப் பிறருக்கு உணர்த்தி விடுவதில் வல்லவர்கள் புலவர்கள். அதியமானின் நண்பரான ஓளவையார் என்ற பெண்பாற் புலவர் தொண்டைமானிடம் அதியமானின் வீரத்தைப் பற்றி எடுத்துரைக்க நினைக்கிறார். தொண்டைமானிடம் இருக்கும் போர்க்கருவிகள் நன்கு பராமரிக்கப்பட்டு மயில் தோகையினால் அழகு செய்யப்பட்டு பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதியமானின் படைக்கலமான வேல், பகைவர்களைக் குத்திக் கொல்வதால் அவற்றின் நுனி சிதைந்து கைப்பிடிகள் நொறுங்கிக் கொல்லனின் பட்டறையில் கிடக்கின்றன. இக்கூற்றின் மூலம் அதியமான் எப்போதும் போர்புரிந்து கொண்டிருக்கும் செயலைச் செய்வான். தொண்டைமானின் படைக்கலம் போர்புரியாமல் பராமரிக்கப்படுகிறது. எனவே போர் ஏற்படின் வெற்றி அதியமானுக்கே கிடைக்கும் என்று ஓளவையார் உள்ளுறையாக உணர்ச்சி ததும்ப, வேந்தனின் முன்னிலையில் இலைமறைக் காய் போல் அதியனின் வீரத்தைப் பற்றி தொண்டைமான் முன்னிலையிலேயே பேசும் பேச்சானது பேச்சுக் கலையினை அறிந்தவராக திட்டமிட்டு பேசும் ஆளுமை நிறைந்த நபராக ஓளவையார் காணப்படுகிறார். இதனை,

இவ்வே, பீலி அணிந்து மாலை சூட்டி,

கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி, நெய் அணிந்து,

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

கடியுடை வியல் நகரவ்வே: அவ்வே,
பகைவர்க் குத்தி, கோடு, நுதி, சிதைந்து,
கொல்துறைக் குற்றிலமாதோ என்றும்
உண்டாயின் பதம் கொடுத்து,
இல்லாயின் உடன் உண்ணும்,
இல்லோர் ஒக்கல் தலைவன்,
அண்ணல் எம் கோமான், வைந் நுதி வேலே. (புறநானூறு, ப. 229)

என்ற ஒளவையாரின் பாடல் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இதனையே வள்ளுவரும்,

நாநலம் என்னும் நலன்உடைமை அந்நலம்

யாநலத்து உள்ளதாஉம் அன்று. (குறள். 296)

என்று கூறியுள்ளார். பெண்பாற் புலவராகிய ஒளவையார் மன்னரிடம் தூது சென்று திட்டமிட்டுப் பேசும் மிகச்சிறந்த ஆளுமை நிறைந்த நபராக சங்க காலத்தில் காணப்பட்டதை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. சங்ககால ஒளவையாரைப் போன்று நீதிஇலக்கிய ஒளவையாரும் மிகச் சிறந்த ஆளுமையாளராகக் காணப்படுகிறார். இப்பெண்பாற் புலவரும் பேசும் பேச்சினைத் திட்டமிட்டுப் பேச வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார். இதனை, “உடையது விளம்பேல்” (தமிழ்ப்பிரியன், ஆத்திச்சூடி ப.6) என்ற ஆத்திச்சூடி வரிகளின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. தன்னிடம் பெருமைப்படும்படி செல்வங்கள் அதிகமாக இருக்குமானால் பிறரிடம் அதைச் சத்தமாகப் பேசக்கூடாது. வேள்பாரியின் நண்பரான கபிலர் பாரியின் பறம்பு நாட்டினைப் பற்றியும், பாரியைப் பற்றியும் புகழ்ந்து பேசியதால் அவர்கள் மூவரும் ஒன்று கூடி பாரியைக் கொன்றனர். அதனால் பாரி மகளிரும் நாட்டினை விட்டு வேறு நாட்டிற்குச் சென்றனர். தன் தாய்நாட்டினையும், தந்தையையும் இழந்த பாரி மகளிர்,

அற்றைத் திங்கள் அவ்வெண் நிலவின்

எந்தையும் உடையேம்: எம்குன்றும் பிறர் கொளார்

இற்றைத் திங்கள் இவ்வெண் நிலவின்,

வென்று எறிமுரசின் வேந்தர் எம்

குன்றும் கொண்டார்: யாம் எந்தையும் இலமே!. (புறநானூறு, ப.263)

என்று கையறுநிலைப் பாடலைப் பாடியுள்ளனர். கபிலர் மூவேந்தர்களை இகழ்ந்து அவர்களிடம் நீங்கள் பாணர்களைப் போன்று உருவம் பூண்டு கையேந்தி நின்றால் பாரிதன் குன்றினை அளிப்பான் என்று கூறினார். பாரி என்பவர் ஒரு வள்ளல் மூவேந்தர்களையும் இவ்வாறு தாழ்வாகப் பேசியதால் அவர்கள் அனைவரும் இணைந்து பாரியைக் கொன்றனர். அதன்பின் கபிலர் இருங்கோவேள் என்ற வள்ளலிடம் பாரிமகளிரைத் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டினார். அவன் மூவேந்தர்களுக்கு அஞ்சி அவர்களை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. நிறைய வள்ளல்களிடம் திருமணம் செய்து கொள்ளும்படிக் கேட்டுக் கொண்டார். இறுதியில்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

வடக்கிருந்து உயிர் நீத்தார். இதன்மூலம் ஓளவையார் என்ற பெண்பாற்புலவர் சங்க காலத்திலும், நீதி இலக்கிய காலத்திலும் பேசும் விதம் பற்றி நன்கு எடுத்துரைத்துள்ளார்கள் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. நிர்வாகத்தில் உள்ளவர்கள் ஓளவையின் பாடல்களைப் போற்றினால் மிகச் சிறப்பாக வளர முடியும். மேலும், ஓளவையார் அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் நபர்களை எப்படித் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார். இதனை,

நாடாகொன்றோ; காடாகொன்றோ;

அவலாகொன்றோ; மிசையாகொன்றோ;

எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்,

அவ்வழி நல்லை; வாழிய நிலனே! (புறநானூறு, ப.189)

என்ற புறப்பாடலின் வழி அறியமுடிகிறது. ஒருவர் நற்செயல் புரிபவராக இருந்தால் மட்டுமே அவரை வைத்து நிறுவனத்தை சிறப்பாக நடத்த முடியும். உடல்வளம் நன்றாக இருந்து மூளை வளர்ச்சி இல்லாதவராக இருந்தால் அவரை வைத்து வேலை வாங்க முடியாது. அதே வேளையில் மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்தாலும், நன்கு சிந்திப்பவராக இருந்தால் அவரால் பணி புரிய முடியும். அதேபோல் தான் நிலத்தைக் கையாளுபவரின் கையில் உள்ளது அது நல்ல நிலமா தீய நிலமா என்று இவ்வாறு திட்டமிட்டு வேலை செய்யும். ஊழியர்களைச் சரியாகத் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று ஓளவையார் மேலாண்மையைப் புரிதலோடு பாடல் பாடியுள்ளார்.

திட்டமிட்டுப் பொருளினைச் சேர்த்தல்

மனிதர்கள் தான் சேர்த்து வைத்த பொருளின் மூலமாகவே மதிக்கப்படுகிறார்கள். சங்க காலத்தில் ஓர் ஆயர்குலப் பெண் மோர், தயிர் இவற்றைவிற்றுச் சேர்த்த பொருளைக் கொண்டு பசும்பொன் வாங்காமல் கறவை மாடுகளான எருமையையும், நல்ல பசுக்களையும் அவற்றின் கன்றுகளோடு வாங்குகிறாள். இதன்மூலம் ஆயர்மகள் தன் செல்வத்தை மேலும் பெருக்க முடியும். பசும்பொன் என்பது முடக்கப்பட்ட மூலதனமாக நின்றுவிடும். கறவை மாடுகள் வாங்கினால் அதன்மூலம் மேலும் அதிகமாக மோர், தயிர், நெய் விற்று மீண்டும் பொருள் சேர்க்கலாம் என்ற திட்டமிட்ட சிந்தனை ஆயர்மகளிடம் உள்ளது. செல்வத்தை மேலும் மேம்படச் செய்யும் இப்பாடல் மனிதனின் பொருளியல் சிந்தனைக்கும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். இதனை,

அளை விலை உணவின் கிளைஉடன் அருந்தி

நெய்விலைக் கட்டிப் பசும்பொன் கொள்ளாள்

எருமை, நல்ஆன், கருநாகு பெறாஉம். (பத்துப்பாட்டு, ப.210)

என்ற பெரும்பாணாற்றுப் பாடலின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. தன்னால் உழைத்துத் திரட்டியப் பொருளைத் தான் மட்டும் பயன்படுத்தாமல் தன் சுற்றத்தார்க்கும் உணவினை அளித்து இன்புறுகிறாள். குடிமக்களாக இருக்கும் மக்கள் தம் உழைப்பால் கிட்டிய பொருளைத்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

தான் மட்டும் நுகராமல் சமுதாய மேம்பாட்டிற்கும் பயன்படுத்திய நற்சிந்தனை சங்ககாலப் பெண்களின் பொருளியல் மேம்பாட்டை உணர வைக்கிறது. அவர்கள் தான் வாழும் வாழ்க்கையைத் திட்டமிட்டு வாழ்ந்துள்ளார்கள். வருவாய் சேமித்தலைப் பற்றி பழமொழி நானூறும் கூறுகிறது. வருமானம் அளவில் சிறியதாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து நாள்தோறும் வந்தால் பெருஞ்செல்வம் ஆகிவிடும். எனவே, சேமிப்பையும், செலவையும் திட்டமிட்டுக் கையாள வேண்டும். இதனை,

தம்மம் பொருளும் தமர்கண் வளமையும்

முந்துற நாடிப் புறந்தால் ஓம்புக

அம்தண் அருவி மலைநாட! சேண்நோக்கி

நந்துநீர் கொண்டதே போன்று (பழமொழிநானூறு, ப.209)

என்ற பழமொழிப்படல் தொலைநோக்குப் பார்வையோடு எதிர்காலத்திற்குத் தேவையான செல்வத்தை சேமித்துப் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறது. அப்படிப் பாதுகாத்த செல்வத்தை நல்லவர்கள், உயர்ந்தவர்கள், நண்பர்கள் என்று யார் பொறுப்பிலும் ஒப்படைத்துவிடக் கூடாது. அவரவர் தங்கள் கண்காணிப்பிலேயே பொருளைப் பாதுகாத்திடல் வேண்டும். பொருளை இழந்து விட்டால் அதனை மீண்டும் பெறுதல் என்பது அரிதான செயல் என்று பழமொழி நானூறும் சேர்த்த செல்வத்தைப் பாதுகாத்திடல் வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறுகிறது. ஒரு மனிதன் வாழ்வில் பொருள் என்பது மகிவும் இன்றியமையாதது. இதனை வள்ளுவரும்,

அருள்இல்லார்க்கு அவவுலகம் இல்லை பொருள்இல்லார்க்கு

இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு. (குறள்.112)

என்று பொருளைச் சேர்த்தல் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அறத்தைத் திட்டமிட்டுக் காத்தல்

சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகி தீக்கடவுளிடம் மதுரையை எரியூட்டி அழிப்பதற்கு முன் பார்ப்பார், அறவோர், பசு, பத்தினிப் பெண்டிர், மூத்தோர், குழவி இவர்களைக் காத்திடக் கூறுகிறார். கண்ணகி கோபத்தில் இருந்த போதிலும், அறம் வழுவாமல் திட்டமிட்டு காரியம் செய்பவளாக உள்ளாள் இதனை,

பார்ப்பா ரறவோர் பசுப்பத் தினிப் பெண்டிர்

மூத்தோர் குழவி யெனுமிவரைக் காய்த்திய

பொற்றொடி ஏவப் புகையழல் மண்டிற்றே

நற்றேரான் கூடல் நகர். (சிலப். மதுரை., ப.215)

என்ற சிலம்பின் பாடல்களின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. தீக்கடவுளானவர் அறம் வழுவாமல் நடந்து கொள்ள வேண்டி நின்ற போது கண்ணகி அவரிடம் நற்செயல் புரிய

அனுமதிக்கிறார். இதன் மூலம் கண்ணகி அறத்தைத் திட்டமிட்டுக் காத்தாள் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

நெட்டிமையார் என்ற பெண்பாற் புலவரும் பாண்டியன் பல்யாகசாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதியிடம் அறவழியில் போர் புரிய வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார். இதனை,

ஆவும், ஆண் இயற் பார்ப்பன மாக்களும்,

பெண்டிரும், பிணியுடையீரும், பேணித்

தென்புல வாழ்நர்க்கு அருங்கடன் இறுக்கும்

பொன்போல் புதல்வர்ப் பெறாஅதீரும்

எம் அம்பு கடி விடுதும், நும் அரண் சேர்மின் (புறநானூறு, ப.25)

என்ற புறப்பாடலின் வழி அறியமுடிகிறது. பசுக்கள், பார்ப்பார், பெண்கள், பிணியாளர்கள், கருவுற்ற பெண்கள், புதல்வர்களைப் பெறாதவர்கள் போன்றோரை போர் நடக்கும் காலத்தில் பாதுகாப்பான இடத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என்று அறநெறியோடு திட்டமிட்டுக் கூறியுள்ளார்.

தீயவரையும் நல்லவராக்கும் திட்டம்

மணிமேகலையில் இளவரசன் உதயகுமாரனின் தாய் இராசமாதேவி உதயகுமாரன் காஞ்சனன் என்பவனால் வாளால் வெட்டுப்பட்டு இறந்ததை எண்ணி அழுதுக்கொண்டிருந்தாள். அப்போது அறிவிற்கிறந்த வாசந்தவை என்ற மூதாட்டி அரசமாதேவியிடம் உன் மகன் உதயகுமாரன் தன் நாட்டைக் காக்கும் பொழுதோ, பிறர் நாட்டை வெற்றி கொள்ளும் பொழுதோ இறக்கவில்லை. வீரமரணம் அடையவில்லை. காமத்தின் விளைவாக விளைந்த இழிவுச் சாவினைப் பெற்றுள்ளான். உன் துன்பத்தை அரசன் முன் காட்டாதே என்று கூறிச் சென்றுவிட்டாள். அரசமாதேவி தன் மகன் இறப்பிற்குக் காரணம் மணிமேகலையே என்று தீர்மானிக்கத் தொடங்கினாள். மணிமேலையை அழிப்பதற்குத் தன் மனத்திற்குள் திட்டம் தீட்டினாள். ஆசனிடம் நல்லவள் போல் நடத்து மணிமேலையைச் சிறையிலிருந்து விடுவித்து அந்தப்புரத்திற்கு அழைத்துச் சென்றாள். அங்கு,

1. மணிமேகலைக்கு பித்தேற்றும் மருந்தை ஊட்டினாள்.

2. கீழ்மகன் ஒருவனை அழைத்து மணிமேகலையை கற்பழிக்கக் கூறினாள்.

3. காற்றோட்டமில்லாத புழுக்கறையில் அடைத்து வைத்துப் பட்டினி போட்டாள்.

மணிமேகலை மறுபிறப்பு அறியும் ஆற்றல் பெற்றதால் மறத்தல் ஏதுமின்றி இயல்பாக இருந்தாள். கயவன் வந்ததை அறிந்த மணிமேகலை ஆண்மகளாக மாறும் மந்திரம் ஒதித் தன் கற்பைக் காப்பாற்றிக் கொண்டாள். பசி ஒழிக்கும் மந்திரத்தைக் கூறித் தன் மேனி வாடாமல் பொழிலோடு காணப்பட்டாள். மணிமேகலை அவளிடம் உள்ள சிறப்பாற்றலின் மூலம் அவளைத் தற்காத்துக் கொண்டாள்.

மணிமேகலையை இராசமாதேவி தான் ஒரு பெண்ணாக இருந்தும், அவள் தூய்மையுடையவள் புத்த பிக்குணி என்பதை அறிந்தும் கூட அவளுக்குத் தீமை செய்யத்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

தயங்கவில்லை. மணிமேகலையில் இராசமாதேவி எதிர்நிலைக் கதாபாத்திரமாக பிறரை அழிக்கும் திட்டம் தீட்டப் பெறுபவளாகக் காணப்பட்டுள்ளாள். மணிமேகலை தன் பொறுமையின் காரணமாக தீயவரையும் பின்பு நல்லவராக மாற்றிவிடுகிறாள். இதனை,

மகனைநோய் செய்தாளை வைப்பது ஏன்? என்று

உய்யா நோயின் ஊண்ஒழிந்தனர் எனப்

பொய்நோய் காட்டிப் புழுக்கறை அடைப்ப

ஊண்ஒழி மந்திரம் உடைமையின் அந்த

வாள்நுதல் மேனி வருந்தாது இருப்ப

ஐயென விம்மி, ஆய்-இழை நடுங்கிச்

செய்தவத் தாட்டியைச் சிறுமை செய்தேன்

என்மகற்கு உற்ற இடுக்கண் பொறாது;

பொன்றேர் அனையாய்! பொறுக்க என்று அவள்தொழ (மணிமேகலை, ப.60)

என்று மணிமேகலையின் பாடலடிகளின் மூலம் சிறுமை செய்த இராசமாதேவி முற்பிறப்பு அறிந்த மணிமேகலையிடம் பொருத்தருள்க என்று அழுது, தொழுது மன்னிப்புக் கேட்கிறாள். எதிர்நிலைக் கதாபாத்திரத்தையும் தன் நேர்மையான திட்டத்தின் மூலம் மணிமேகலை நல்லவராக மணிமேகலை மாற்றி காட்டிவிட்டாள்.

தொகுப்புரை

பெண்கள் புலவர்களாக வீற்றிருக்கும் போது திட்டமிட்டுப் பேசி உள்ளார்கள். அதன் மூலம் வெற்றி வாகையும் சூடிஉள்ளார்கள். ஒருவர் திட்டமிடாமல் பேசும் பேச்சால் வீழ்ச்சியடைவார்கள் என்பதையும் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. பொருளினைத் திட்டமிட்டுச் சேர்த்துள்ளார்கள். பெண்கள் பொருளாதார மேம்பாட்டில் சிறந்து விளங்கியுள்ளார்கள். பெண்கள் கோவத்திலும் அறநிலை தவறாமல் வாழ்ந்து காட்டியவர்கள். பெண்கள் தங்களை எதிரியாகப் பாவிக்கும் மற்றோர் பெண்ணையும் மன்னிக்கும் பக்குவம் உடையவர்கள். இக்கருத்துக்கள் அனைத்தும் செவ்வியல் இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன. அறிஞர்களின் திட்டமிடல் என்னும் வரையறை இலக்கணத்தோடு செவ்வியல் இலக்கியப் பாடல்கள் பொருந்திக் காணப்படுகின்றன. அரசியல், பொருளாதாரம், குடும்பம் அனைத்திலும் பெண்கள் திட்டமிட்டு வாழ்ந்து வென்றுள்ளார்கள் என்பதை ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

துணை நின்ற நூல்கள்

[1] பாலசுப்பிரமணியன், கு.வெ. *புறநானூறு*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ்(பி)லிட்.,

சென்னை, 2004.

[2] பரிமேலழகர் உரை. திருக்குறள். பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை, 2015.

[3] மோகன், இரா. *பத்துப்பாட்டு-1*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ்(பி)லிட்., சென்னை, 2004.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

- [4] மாணிக்கவாசகன், ஞா. பழமொழிநானூறு. உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2013.
- [5] வேங்கடசாமி நாட்டார், ந.மு. சிலப்பதிகாரம் மதுரைக்காண்டம். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2011.
- [6] தண்டபாணி, துரை. மணிமேகலை. உமா பதிப்பகம் சென்னை, 2001.
- [7] வெங்கடேசன், க. இந்தியப் பொது நிர்வாகம். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 2017.
- [8] சரவணஜோதி, சீ. இலக்கியமும் மனிதவள மேம்பாடும். பாவை பப்ளிகேசன் சென்னை, 2016.
- [9] தமிழ்ப்பிரியன். ஆத்திச்சூடிகள். நேசம் பதிப்பகம், சென்னை, 2016.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.